

ШИМКО ВІТАЛІЙ АРТУРОВИЧ,

*доктор психологічних наук, старший науковий співробітник,
професор кафедри професійної психології
Національна академія СБУ
ORCID: 0000-0003-4937-6976*

**ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ПЕРЕМОВНИКА:
П'ЯТИФАКТОРНА МОДЕЛЬ ОСОБИСТОСТІ**

Роль експерта, який веде перемовини з кризових питань і ситуацій (далі – перемовник), передбачає роботу в ситуаціях високого емоційного тиску та когнітивного навантаження. Мета-аналіз науково-практичного та науково-методичного досвіду силових структур та правоохоронних органів країн НАТО стосовно психологічних вимог до особистості перемовників [1-14] дозволяє зробити такі висновки.

Основні моделі поведінки для цієї ролі передбачають необхідність наявності таких характеристик: емоційна обізнаність (емоційний інтелект), самоконтроль, стиль співпрацюючого лідера, націленість на результат, здатність до критичного аналізу та інноваційність мислення. В процесі відбору та психологічної підготовки перемовників в країнах НАТО орієнтиром є такий «ідеальний» профіль особистості перемовника:

1. Рішучий, емпатійний і вмотивований.

Емоційно компетентний: ідеальний кандидат розглядає різноманітні перспективи, перш ніж діяти, і адаптує свій підхід відповідно до потреб інших (учасників перемовин). Не є однобічним, сприяє різноманітності у підходах до вирішення будь-яких завдань та заохочує рефлексивну практику серед членів своєї команди.

Бере на себе відповідальність: активно розвиває культуру персональної відповідальності та підзвітності, ініціативно вносить вдосконалення у власну роботу, бере відповідальність за свої рішення (відкритий до критики) та заохочує навчання та розвиток серед своїх колег.

2. Інклюзивне, стимулююче та проактивне лідерство.

Співпрацюючий: ефективно керує повсякденними робочими стосунками та професійним партнерством, зміцнюючи довіру та створюючи спільні рішення незалежно від розбіжностей у поглядах. Проактивно передбачає потреби колег і партнерів та за допомогою цього зміцнює відданість групи спільним цілям.

Мотивуючий: виявляє чітку цілеспрямованість, вчасно виявляє і усуває перешкоди для продуктивності в роботі, демонструє лідерство в струсових ситуаціях і надихає інших досягати найкращих результатів.

3. Інтелектуальна, креативна та поінформована позиція.

Критично аналізує: інтелектуальні рішення базуються на найкращих доступних доказах (перевірених фактах). Актуалізує та озвучує гострі запитання,

розпізнає об'єктивні закономірності та ставить під сумнів припущення, упередження, спекулятивні висновки.

Інноваційний та інтелектуально-відкритий: досліджує різноманітні джерела інформації, вправно виявляє можливості та ризики, за потреби швидко адаптує плани, заохочує творчий підхід в інших та ділиться знаннями. Постійно ініціативно вчиться (самовдосконалюється).

Узагальнюючи викладене, по суті, «ідеальний» перемовник демонструє поєднанням емоційного інтелекту, лідерських навичок, здібностей до критичного мислення та схильності до інновацій, що дозволяє йому ефективно керувати ситуаціями з гострими викликами та сприяти досягненню позитивних результатів під час криз.

Психометрична концептуалізація «ідеального» перемовника в досліджених джерелах [1-14] відображено за допомогою методик, які базуються на п'ятифакторній моделі особистості («Велика п'ятірка»). Ця диференціально-психологічна модель застосовується як один з провідних підходів в кадровій роботі правоохоронних та силових структур країн НАТО. В спрощеному вигляді зазначена модель передбачає виокремлення наступних характеристик «ідеального» перемовника:

1. Відкритість до нового досвіду (Openness to experience). **Високі бали** вказують на адаптивність, креативність і готовність розглядати нетрадиційні підходи. Отже, перемовники, які мають **високу оцінку** за цим параметром, більш схильні мислити нестандартно, досліджувати інноваційні рішення та швидко адаптуватися до мінливих обставин під час кризових ситуацій.

2. Сумлінність (Conscientiousness). **Високі бали** вказують на організованість, відповідальність та увагу до деталей. Отже, перемовники, які мають **високу оцінку** сумлінності, ретельно готуються, уважно дотримуються процедур і забезпечують проведення ретельної оцінки ризиків до та під час переговорів.

3. Екстраверсія (Extraversion). **Помірні бали** вказують на комунікабельність, наполегливість і зрівноважений рівень енергії під час взаємодії. Отже, перемовники із **помірним рівнем** екстраверсії можуть ефективно взаємодіяти з об'єктами кризових переговорів, налагоджувати стосунки та підтримувати канали спілкування, не надто домінуючи чи нав'язливо.

4. Доброзичливість (Agreeableness). **Помірні та високі бали** вказують на співчуття, співпрацю та турботу про благополуччя інших. Отже, перемовники, які мають **від середнього до високого показника** за цим параметром, демонструють емпатію до об'єктів кризових переговорів, активно прислухаються до їхніх проблем і працюють над взаємовигідними рішеннями, зберігаючи при цьому у спілкуванні тверді межі.

5. Нейротизм (Neuroticism). **Низькі бали** свідчать про емоційну стійкість, спокій і здатність долати стрес. Отже, перемовники з низьким рівнем нейротизму,

залишаються стриманими під тиском, ефективно керують своїми емоціями та зосереджуються на завданні, навіть у надзвичайно стресових і нестабільних ситуаціях.

Підводячи підсумок, «ідеальний» перемовник, на думку експертів країн НАТО, в рамках п'ятифакторної моделі особистості має виявляти високі показники відкритості, сумлінності та доброзичливості, помірну екстраверсію та низький нейротизм.

Список бібліографічних посилань

1. ATF Crisis Negotiators <https://www.atf.gov/about-atf/crisis-negotiators>
2. Grubb, A. (2013, September). Identifying the Personality Traits and Coping Styles of UK Police Hostage (Crisis) Negotiators. In European Association of Psychology and Law Conference.
3. Grubb A, Brown S. Hostage (crisis) negotiation: the potential role of negotiator personality, decision-making style, coping style and emotional intelligence on negotiator success. *Int J Emerg Ment Health*. 2012;14(1):41-55. PMID: 23156962. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23156962/>
4. Grubb, A. R., Brown, S. J., & Hall, P. (2018). The emotionally intelligent officer? Exploring decision-making style and emotional intelligence in hostage and crisis negotiators and non-negotiator-trained police officers. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 33, 123-136.
5. Grubb, A.R., Brown, S.J., Hall, P. et al. "The More You Do, the More Comfortable You Feel": the Police Hostage and Crisis Negotiator Journey. *J Police Crim Psych* 37, 195–211 (2022). <https://doi.org/10.1007/s11896-021-09486-3>
6. Grubb, A, Brown, S, Hall, P & Bowen, E 2019, 'The Self-Perceived Successful Hostage and Crisis Negotiator Profile: A Qualitative Assessment of Negotiator Competencies' *Police Practice and Research*, vol. 20, no. 4, pp. 321-342. <https://doi.org/10.1080/15614263.2018.1473772>
7. Hatcher, C., Mohandie, K., Turner, J., & Gelles, M. G. (1998). The role of the psychologist in crisis/hostage negotiations. *Behavioral sciences & the law*, 16(4), 455-472.
8. Hostage and Crisis Negotiator. <https://profdev.college.police.uk/professional-profile/hostage-and-crisis-negotiator/>
9. Identifying the Personality Traits and Coping Styles of UK Police Hostage (Crisis) Negotiators https://www.researchgate.net/profile/Amy-Grubb/publication/318467744_Identifying_the_Personality_Traits_and_Coping_Styles_of_UK_Police_Hostage_Crisis_Negotiators/links/596cc34a458515e9afb58667/Identifying-the-Personality-Traits-and-Coping-Styles-of-UK-Police-Hostage-Crisis-Negotiators.pdf
10. K. E. Johnson, J. Thompson, J. A. Hall & C. Meyer (2018) Crisis (hostage) negotiators weigh in: the skills, behaviors, and qualities that characterize an expert crisis

negotiator, Police Practice and Research, 19:5, 472-489, DOI: 10.1080/15614263.2017.1419131

11. Rochester, A.-M. (2018). Coping mechanisms of hostage and crisis negotiators during acute stress and its effect on performance (Dissertation). Retrieved from <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-71058>

12. Strentz, T. (2017). Psychological Aspects of Crisis Negotiation (3rd ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781315150581>

13. Thompson, J., Jensen, E. Hostage negotiator resilience: A phenomenological study of awe. *Front. Psychol.*, 11 April 2023 Sec. Psychology for Clinical Settings, Volume 14 - 2023 | <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1122447>

14. Young, A. T. (2016). Police hostage (crisis) negotiators in the US: A national survey. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 31(4), 310–321. <https://doi.org/10.1007/s11896-016-9193-x>

